

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СТИЛИЗАЦИЯ КАК ЛИТЕРАТУРНО - СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ

Шевченко Елена Витальевна

преподаватель кафедры методики русского языка,
Ферганский государственный университет

Аннотация: Проблематика лингвистической стилизации в языке художественных произведений трактовалась как предельно широкая, универсальная. Выявление и раскрытие многими исследователями смысла и значения образцовых стилизованных способов и приёмов, используемых в художественных произведениях, говорит об интересе учёных к данной проблеме и мы также провели небольшой анализ лингвистической стилизации, как литературного приёма.

Ключевые слова: стилизация, приём, стиль, идиостиль, лингвистика, авторская речь, диалог.

Основой художественного стиля речи является литературный русский язык. Лексический состав и функционирование слов в художественном стиле речи имеют свои особенности. В число слов, составляющих основу и создающих образность этого стиля, прежде всего, входят образные средства русского литературного языка, а также, слова, реализующие в контексте свое значение. Это слова широкой сферы употребления.

Интерес исследователей к проблеме творческой позиции человека по отношению к системе языка и ее выразительному потенциалу, существующий многие десятилетия в лингвостилистике и теории художественного текста, развивающийся в новых парадигмах лингвистики, свидетельствует о ее значимости и актуальности.

Большинство авторов исследований, посвященных анализу индивидуальных проявлений языковой личности в тексте, опираются на предложенное В.В. Виноградовым терминологическое понятие индивидуальный стиль - «структурно единую и внутренне связанную систему средств и форм словесного выражения» и расширяют представления о подходах к его изучению в лингвистике. {1}

Центральным для современных работ является термин идиостиль, который определяется как «идиолект известных мастеров слова», «совокупность ментальных и языковых структур художественного мира писателя», «система знаков авторства художника слова», «система доминирующих, личностно актуальных способов и средств формально-содержательной и языковой фиксации авторских когнитивных структур, эмоциональных состояний и субъективных смыслов в эстетически направленном речевом произведении». Изучение идиостиля с опорой на количественные методы лингвистической статистики первично проводилось на художественных текстах и предполагало анализ его графико-фонетических, лексико-семантических, синтаксических, композиционных особенностей (см. работы М.Л. Гаспарова, А. П. Журавлева, Ю.Н. Караулова, А.Н. Колмогорова и др.). Однако в отечественной и зарубежной лингвистике наблюдается расширение сфер применения методов корпусной лингвистики, лингвистической статистики и стилометрии, и объектами анализа становятся корпуса социально- и личностно-ориентированных текстов, чему способствуют возможности быстрой обработки больших объемов данных, проведение их лингвистической разметки.

Стилизации языка произведений русских писателей и поэтов посвящено множество научных исследований, однако их авторы не достаточно уделяли внимания способам передачи своеобразия их идиостиля, приёмам и действиям в разных жанровых произведениях.

Термин «стилизация - нарочито подчеркнутая имитация оригинальных особенностей определенного стиля или особенностей языка определенной социальной среды, исторической эпохи в художественном произведении».[2] Изучение научной литературы и её анализ показали, что формы и основные сегменты историко-поэтической стилизации, а соответственно, и основные языковые единицы её воплощения в художественных произведениях прошлого ещё не были предметом специального лингвостилистического рассмотрения. Словом, в работах, затрагивающих вопросы историко-поэтической стилизации, рассматриваются в основном лексические и фразеологические средства, реже - синтаксические в их традиционных единицах - словосочетаниях и предложениях. При этом анализируется их использование преимущественно в «завуалированной форме», их включение в авторскую речь и диалоги представлены в скрытой форме.

Важно отметить, что анализ научной литературы по стилистике художественной речи позволит выявить общие закономерности и тенденции развития стилистики в целом, и глубже рассмотреть проблематику идиостиля автора произведения, в частности.

Безусловно, в центре внимания компоненты художественной структуры, которые наиболее характерны для данного произведения, наиболее ярко выражают авторскую идею, его стиль. На наш взгляд, представляется обоснованной и целесообразной следующая методика стилистического анализа: от предварительного определения пафоса, темы, жанровой специфики произведения к анализу отдельных компонентов его художественной системы, элементов стилистической речи с последующим возвращением, но уже на более высоком уровне, к раскрытию авторского стиля, его идеи, композиции, сюжета. Бесспорно, стилистические средства языка и приёмы их использования складываются постепенно, представляя собой явление динамическое, исторически изменяющееся.

Таким образом можно говорить о стилизации, как о необходимом и естественном методе в литературе и как об организации целого дискурса.

Стилизация - это обобщение и выделение характерных особенностей объектов с помощью ряда условных приемов. Можно упростить или усложнить форму, цвет, детали объекта, а также отказаться от передачи объема. Однако упростить форму вовсе не значит обеднить ее, упростить – значит - подчеркнуть выразительные стороны, опустив малозначительные детали.

Список использованной литературы:

1. Бельчиков Ю.А. Стилизация // Русский язык: Энциклопедия. М., 1997. С. 539
2. Виноградов В.В. История русского литературного языка. – М.,1978
3. Abdullayeva, Elina Asanovna. "INTERCULTURAL COMMUNICATION AS AN ATMOSPHERE OF MUTUAL UNDERSTANDING OF SPEAKERS OF DIFFERENT CULTURES." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.10 (2021): 197-201.
4. Sobirov, N., and E. A. Abdullaeva. "MILITARY PRISONERS OF THE AUSTRO-HUNGARIAN AND GERMAN ARMIES IN KHUJAND." (2021).
5. Abdugafurovich, Akbarov Aybek, and Khodjaeva Nargiza Tavakkalovna. "Intertextual signs in the scientific style." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.3 (2021): 1658-1661.
6. Ходжаева, Наргиза. "К ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-БИЛИНГВОВ." *Збірник наукових праць SCIENTIA* (2021).
7. Khusenova, Dilfuza Uktamovna. "THE ROLE OF THE EAST IN THE LIFE AND CREATIVE ACTIVITY OF LEO TOLSTOY." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.3 (2022): 463-468.